

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Екстрактивна тінізаційна інституційність влади як прояв антимодернізаційних трендів розвитку

Предметом дослідження є теоретичні аспекти одного із важливих елементів теорії тінізації влади – владних відносин, що формують різку асиметричність, обмеження щодо транспарентності та допуску широкого кола суб'єктів до об'єктів державного управління, тобто наявності екстрактивних тінізаційних інститутів влади, особливості їх функціонування в сучасних умовах.

Метою дослідження є визначення сутності та факторів впливу, функціонування екстрактивних тінізаційних інститутів влади за сучасних умов.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно–функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо вихідних умов функціонування екстрактивних тінізаційних інститутів влади.

Результати роботи. У статті обґрунтовані висновки про наявність екстрактивних тінізаційних інститутів влади, що обумовлюють високий ступінь тінізації владних відносин в Україні; факторів, що забезпечують інтенсивне їх функціонування за сучасних умов.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально–економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку об'єкта дослідження, зокрема кримінології.

Висновки. Основні результати роботи, її теоретичні напрацювання слід звести до наступних висновків: 1) дисфункційність інституційної структури держави є причиною тінізації влади; 2) екстрактивна інституційність влади найактивнішим чином тінізує, обмежує діяльність переважної більшості суб'єктів влади; 3) головні і найнебезпечніші прояви екстрактивно–тінізаційного інституційного сектору виявляються у сфері владного управління; 4) замкненість, обмеженість у

просторі інтеграції «кланово–автономного» сектору з іншими суспільними секторами є проявом екстрактивно–тінізаційної інституційності його сегменту.

Ключові слова: тіньова влада, екстрактивно–тінізаційна інституційність влади, асиметричні системи інституційності, «автономна» тіньова влада.

ПРЕДБОРСКИЙ В.А.

Экстративная тенизационная институционность власти как проявление антимодернизационных трендов развития

Предметом исследования являются теоретические аспекты одного из важных элементов теории тенизации власти – властных отношений, формирующих резкую асимметричность, ограничения транспарентности и допуска широкого круга субъектов к объектам государственного управления, то есть наличия экстрактивных тенизационных институтов власти, особенности их функционирования в современных условиях.

Целью исследования является определение сущности и факторов воздействия, функционирования экстрактивных тенизационных институтов власти в современных условиях.

Методы исследования. В работе использована совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования относительно исходных условий формирования современных теневых отечественных и западных элит.

Результаты работы. В статье обосновываются выводы о наличии экстрактивных тенизационных институтов власти, обуславливающих высокую степень тенизации властных процессов в Украине; факторов, которые обеспечивают интенсивное их функционирование в современных условиях.

Отрасль применения результатов. Система наук из семейства отрасли государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук относительно проблем дисфункционального развития объекта исследования, в частности криминологии.

Выводы. Основные результаты исследования, их теоретические наработки следует свести к следующим выводам: 1) дисфункциональность институциональной структуры государства является причиной тенизации власти; 2) экстрактивная институционность власти наиболее активным образом тенизирует, ограничивает деятельность преимущественного большинства субъектов власти; 3) главные и наиболее опасные проявления экстрактивно–тенизационного институционального сектора проявляются в сфере властного управления; 4) закрытость, ограниченность в пространстве интеграции «кланово–автономного» сектора с другими общественными секторами является проявлением экстрактивно–тенизационной институционности его сегмента.

Ключевые слова: теневая власть, экстрактивно–тенизационная институционность власти, ассиметричные системы институциональности, «автономная» теневая власть.

PREDBORSKIJ V.A.

Extrative tinization institutionality of power as a manifestation of anti–modernization development trends

The subject of the study is the theoretical aspects of one of the important elements of the theory of shadowing of power – power relations, forming a sharp asymmetry, restrictions on transparency and admission of a wide range of subjects to public administration, ie the presence of extractive shadowing institutions of power. conditions.

The purpose of the study is to determine the nature and factors of influence, the functioning of extractive shadow institutions of power in modern conditions.

Methods of research. The work uses a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural–functional, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of the study on the initial conditions for the formation of modern shadow domestic and western elites.

Results of the work. *The article substantiates the conclusions about the existence of extractive shadowing institutions of power, which cause a high degree of shadowing of power relations in Ukraine; factors that ensure their intensive operation in modern conditions.*

Application of results. *The system of sciences from the family of public administration, a wide range of methodological aspects of socio-economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of the object of study, in particular criminology.*

Conclusions. *The main results of the work, its theoretical developments should be reduced to the following conclusions: 1) the dysfunction of the institutional structure of the state is the cause of the shadowing of power; 2) the extractive institutionalization of power most actively overshadows, limits the activities of the vast majority of government entities; 3) the main and most dangerous manifestations of the extractive-shadowing institutional sector are manifested in the sphere of government; 4) closed, limited in the space of integration of the «clan-autonomous» sector with other social sectors is a manifestation of the extractive-shadowing institutionality of its segment.*

Keywords: *shadow power, extractive-shadowing institutionality of power, asymmetric systems of institutionality, «autonomous» shadow power.*

Постановка проблеми. Системні процеси деградації влади, її інституційної структури, деформації соціально-економічних процесів обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин, необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих тінювих владних впливів, розвитку екстрактивно-тінізаційних інституційних явищ.

Необхідність застосування ефективних засобів протидії тінювій владі знайшла відображення у ряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, Закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2014), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), постанови Кабінету Міністрів України з питань відстеження процесів тінізації економіки та розроблення рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з тіню-

вої влади відносяться праці В.Д. Базилевича, А.В. Базилюка, О.І. Барановського, В.М. Бородюка, Г.С. Буряка, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, Я.Я. Дьяченка, В.В. Засанського, О.М. Кизима, С.О. Коваленка, І.І. Мазур, В.О. Мандибури, О.В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції, тінювій владі зробили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явища тінювого, кланового, елітного двоєвладдя, його генези, метаморфози окремих форм та стадій, закономірності ефективного обмеження екстрактивних тінізаційних інституційних процесів потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності тінювого, елітного, кланового в системі тінювої «автономної» держави, двоєвладдя, закономірностей його функціонування, зокрема явища екстрактивно-тінізаційної інституційності та його негативних наслідків, особливостей за сучасних умов.

Виклад основного матеріалу. Одним із ключових факторів трансформації суспільства на вищій рівень розвитку, забезпечення геостратегічної переваги держави у сучасній жорсткій конкуренції на світовій арені на основі підвищення ефективності влади є наявність соціально-адекватного управління, перехід до моделі високоефективного державно-адміністративного управління, створення соціально відповідальної, мобільної, відкритої до інтересів домінуючих сегментів правлячого класу – політичної та еко-

номічної еліти¹, яка б враховувала головні стратегічні інтереси суспільного розвитку на основі інклюзивних інститутів влади [1, с. 99–134].

Тінізація влади, як прояв синергетичної концепції соціальної девіації, дискурсивно пов'язана з розвитком процесів дисфункції суспільної організації, накопиченням в неї кризових явищ, їх циклічності. Таким чином, дисфункція інституційної структури держави, чи внаслідок історичної внутрішньої її мутагенності, чи внаслідок дисфункційних зовнішніх впливів є причиною тінізації влади. У той же час тінізація влади сама є найактивнішим чинником подальшої руйнації інституційної структури держави, деформації влади.

Тінізація суспільних процесів, зокрема влади, є причинним явищем другого порядку виникнення (після суто економічних), у той же час в механізмі функціонування влади воно має вкрай ак-

¹ Звертаючись до визначення, що надав провідний класик сучасного елітистського дослідження Дж. Хіглі, еліти слід розуміти як суб'єктів (осіб або невеликих груп людей, об'єднаних у провідні організації, що завдяки перевагам свого стратегічного положення в системі суспільного поділу праці, перш за все у вищих державно-владних інституціях, можуть визнаватися та/або бути такими насправді як провідні суб'єкти розвитку країни, що здатні здійснювати постійний і значний вплив на його результати у певних макросуспільних стратегічних сферах (політики, економіки, культури, соціального капіталу тощо) [2, с. 35].

Елітний прошарок соціально-економічної структури суспільства визначається за двома головними критеріями: формальним – за офіційним становищем у соціальній структурі суспільства, важливості суспільної функції, що належить їй; ціннісним – за реальним суспільним авторитетом, що його мають певні особи, незалежно від їх формального (офіційного) статусу, потенціалом впливу на вирішення стратегічних суспільних завдань [3, с. 3–4]. В ідеалі ці обидва критерії повинні збігатися. Власне, ефективність влади великою мірою і виявляється саме в наближенні суспільства до цього ідеалу. Правляча політична, економічна еліта завжди має перевагу перед рядовими громадянами у наявності владного права, у тому числі легітимного та тіньового, повинно забезпечувати національні інтереси суспільства, а тому несе переважну відповідальність за їх стан.

Відповідно до вищезазначеного класичного визначення поняття «еліта», це не будь-яка група носіїв унікального ресурсу (влади, власності, культури, знань, освіти тощо), що може виконувати функції еліти, здатна до реалізації головних умов її діяльності. Так, найважливішою соціологічною ознакою еліти є її відкритість, функціонування суто у транспарентному режимі, тобто забезпечення публічного характеру оцінки і сертифікації кандидатів, кваліфікації їх діяльності, доходів, переваг, морально-етичних характеристик (чесність, відсутність корупційних інтересів, зв'язків, поміркованість щодо піраміди споживання, словидування п'яти заповідей успішного менеджменту Коносука-Мацусити. Коносуке Мацусита зробив п'ять відомих заповідей успішного менеджменту, або п'ять «пунктів ідеології» будь-якої успішної команди: 1) слугування суспільству; 2) чесність і достойність; 3) спільна робота на загальне благо; 4) постійне удосконалення; 5) ввічливість та любов до людей. Це визначає наявність систематичного зв'язку еліт з усіма іншими соціальними інститутами, що функціонують автономно від влади та її механізмів: незалежні від держави ЗМІ, суспільної експертизи та інших утворень, які створюють середовище «публічності» як неодмінну умову обговорення, рефлексії над діями представників еліти і влади.

тивний суспільно-субдукційний характер щодо зростання кризового тиску на структуру суспільства, переведення її у стресовий стан. У зв'язку з цим у формуванні її теорії великого методологічного значення набуває дослідження закономірного розвитку цих процесів, їхніх механізмів [4].

Криза державної влади як наслідок посилення дисфункційності інституційної структури, держави, перш за все, – це особливий, закономірний, перехідний патологічний стан у розвитку владної системи, що характеризується гострим, суттєвим порушенням нормального її функціонування, втратою конгруентності її структури та функцій; здатності до створення необхідних умов для діяльності суспільних агентів, посилення їх суспільної активності, спрямованої на досягнення суспільно значущих цілей; здатності її власних регулятивних систем підтримувати тотожність внутрішнього середовища (гомеостазу), внаслідок чого різко знижується керованість суспільними процесами; господарська діяльність економічних агентів протиставляється діям держави в економіці, яка втрачає їхню довіру і сприймається як така, дії якої спрямовані проти їх докорінних інтересів з відповідним загостренням політичної, соціальної конфліктності у суспільстві. Звичайно, цей вид кризи діалектично пов'язаний з іншими видами кризи у суспільстві, перебуває з ними у системі прямих та зворотних зв'язків.

Сутнісними ознаками кризи державної влади є такі:

- загострення суспільних конфліктів, які набувають гострого політичного характеру, оскільки сама можливість їх вирішення, а також вимоги щодо цього адресуються структурам влади для зміни їхнього політичного курсу, стратегії, методів та засобів подолання кризи управління економікою;
- нездатність державної влади управляти та розв'язувати конфлікти, що дедалі поширюються, регулювати соціально-економічні процеси на основі консервації структур і методів управління;
- розбалансованість структурно-функціональної системи державного управління економікою та політичних інституцій влади (дисфункційність державного управління), розрив їх взаємодії, ефективних зв'язків із зовнішнім та внутрішнім середовищем; крах легітимності державної влади; перманентний гострий конфліктний стан суспільства, його політичної системи [5].

Відновлення організації державної влади у суспільстві – це такий стан у розвитку кризи, ко-

ли зникають (відносно) її прояви, організація державної влади повністю відтворює свою здатність до забезпечення високого рівня негентропійних процесів управління. Реалізація цього способу розв'язання кризи, як бачимо, не означає повернення до вихідного становища, навпаки, вона передбачає переведення системи організацій на інший рівень (гомеорез) зі збереженням генетичного коріння системи, яке відтворюється у всіх її метаморфозах (гомеостаз).

В умовах процесів трансформації як особлива конфліктна домінанта виступає всезагальний соціально-економічний конфлікт, який є підґрунтям розвитку найважливіших сфер суспільного життя. Сутність цієї домінанти трансформаційного періоду виявляється у суперечностях динаміки руху владних процесів – демонтаж старих методів, принципів, структур та функцій управління, з одного боку, та нарощування системи нових, нетрадиційних інституціональних структур – з іншого. Трансформаційний період означає також наявність глобального протистояння у системі управління носіїв різних, часто протилежних інтересів та цінностей, що суттєво впливає на сутність конфліктів.

Особливістю соціально-економічних конфліктів епохи трансформації є те, що якщо в умовах суспільної стабільності вони мають переважно горизонтальний характер, тобто накопичення протилежних спрямувань розвитку не має чітко окресленої структурної адреси в системі управління, то за умов перехідного періоду – вертикальний – боротьбу проти режиму державного управління влади, за встановлення нового.

Один із вузлових аспектів, на який слід звернути увагу при дослідженні кризових явищ влади в цих умовах, формуванні теорії тіньової влади, зокрема, є аспект взаємодії, протистояння, порушення інформаційного зв'язку між ланками державного (міждержавного, надкраїнового) владного управління економікою і периферійних управлінських систем, незалежно від форм їх власності; протистояння, девіація других по відношенню до перших.

У рівнянні щодо визначення міри девіацій у системі влади, в якому як еквівалентна форма виступає поведінка державної влади, а як відносна – поведінка периферійних систем управління влади, формується нормативність останньої, її відповідність розвитку та функціонування першої сторони рівняння. Застосування норма-

тивного підходу до владних досліджень, зокрема щодо дослідження рівня та характеру девіацій управління, дає можливість перевести ці дослідження на якісно новий рівень [6].

Звернемо увагу на те, що залежне становище «малого» суспільства (відносна форма), нав'язування йому норм поведінки ззовні з боку «великого» суспільства (еквівалентна форма) створює особливо сприятливі умови для формування дуалізму норм і формування субкультури «малого» – тіньового суспільства, яке протистоїть «великому». Нав'язані ззовні норми поведінки (зокрема владної) асоціюються у свідомості індивідів із зовнішнім ворогом, що викликає протидію, конфлікт інтересів і дій, тоді як «свої» (дуальні) норми стимулюють добровільне підпорядкування їхнім приписам, солідарність, прозорість, відсутність насилля для підкорення їхнім вимогам. А. Гальчинський взагалі вважає, що функціонування в Україні дуалізму норм суспільно-економічної поведінки, субкультури «малого» суспільства зі стійкою протидією, ворожістю інтересів, які перевищують критичну масу тінізації, перетворило цю субкультуру на соціальний інститут із власними (офіційними і неофіційними) механізмами реалізації. Насамперед тіньова влада набуває інституційного статусу завдяки наявним суперечностям норм права, серйозним прогалинам, що мають місце в чинному законодавстві і унеможливають її офіційне обмеження [7, с. 143].

Форма дисфункційності інституційної структури, кризи державного управління влади, що викликана гострим протиборством з приводу управління суспільними процесами, виявляється у розвитку малої субкультури, яка протистоїть макросуспільним механізмам соціальної влади як ворожим і є так званою тіньовою владою.

Тіньова влада, як провідна форма відносин невизначеності, – це системне явище влади асоціальної природи з різного роду інтенсивності соціальної небезпеки, яка є формою кризи державного управління та виявляється у синергетичному резонансному розвитку дисфункціональності. Варто зазначити, що ланки тіньової влади є не просто окремими зонами кризового управління, а утворюють саме ієрархічно побудовану багатозарову асоціальну систему з органічно пов'язаними внутрішніми механізмами. Тіньова влада як дисфункціональна форма управління являє собою синергетичну єдність

кризового управління як системи та його процесу. У той же час, тіньова влада, як явище процесу управління, являє собою комплекс послідовного посилення дисфункційної руйнації державного управління через часткові дисфункційні стани інформаційно-аналітичної діяльності, підготовки прийняття владних рішень, організації планування, виконання рішень тощо.

Таким чином, субстанціональною основою кризи державного управління є його дисфункціональність, а вихідною категорією теорії тіньової влади – категорія «автономна тінізація влади». Роблячи її вихідною категорією, діалектично заперечуючи її в категорії «тіньова влада як форма кризи державного управління», тим самим розпочато процес сходження до центральної категорії теорії, яка є вже специфічною для даної теорії, знаходиться у центрі причинно-наслідкових тенденцій тінізації.

Тіньова влада є базисом складно організованої багаторівневої системи, до якої, зокрема, слід віднести й усю тіньову інфраструктуру, що забезпечує її функціонування, – законодавчу, судову, політичну, ідеологічну, культурну, етичну, систему цінностей та поведінкових норм тощо, яка, в свою чергу, здійснює активний, синергетичний резонансний вплив на стан тінізаційних процесів.

Слід звернути увагу на існування різкої асиметричної інституційної структури відносин щодо обслуговування безпосередньо влади та позавладного кола відносин. Вони є у вітчизняній суспільній структурі принципово різними. Це викликано явищем екстрактивної інституційності: екстрактивні політичні інститути концентрують владу в руках еліти і не обмежують її в тім, як і на що ця влада може її використовувати. В свою чергу ця еліта конструює екстрактивні інститути, що дозволяють їй експлуатувати пересічне населення [1, с. 114].

Таким чином, принципово різні асиметричні системи інституційності, коли екстрактивна інституційність влади найактивнішим чином тінізує, обмежує діяльність абсолютної більшості суб'єкта влади та населення, діють дві системи екстрактивних інститутів – правил, норм поведінки, відповідальності за законом і навіть за системою звичаєвого права. Така екстрактивність інститутів особливо посилюється в умовах стагнації реформ, їх квазімодернізаційного розвитку.²

² Не випадково, що такий порядок речей психологічно сприймається як такий, що пересічне населення начебто знаходиться під дією закону, а влада – над законом, виводиться з-під його дії.

Невизначеність, розмитість процесу рефлексії, самоідентифікації нації виявляється, зокрема, у мозаїчності суспільних проявів, відсутність для них спільного генетичного знаменника. Так, за останні два роки Першої світової війни та в процесі створення нового світового порядку, який тривав два роки поспіль після капітуляції однієї із сторін глобального військового конфлікту, на території сучасної України існували, виникли та зникли мінімум два десятки політичних режимів, держав і їх об'єднань.

Побіжний огляд сучасної наукової літератури, присвяченої різним аспектам політико-правового розвитку земель, які утворюють сучасну Україну, показує, що впродовж останніх 11 століть тут діяли принаймні більш ніж два десятки правових традицій та законодавчих комплексів. Ці та інші правові традиції та законодавчі комплекси тією чи іншою мірою вплинули під час процесів незавершеної модернізації на національне суспільство, долю державних утворень, в яких вони діяли на теренах України, і на формування правлячих у них еліт, і на формування правосвідомості населення, мали різні наслідки і для перших, і для других, і для третіх. У залежності від часу та місця виникнення та/або походження вони по-різному відповідали на фундаментальне, системоутворююче питання: хто є носієм права і, отже, може встановлювати правила, загальнообов'язкові для виконання соціальної поведінки, та запроваджувати санкції за їх невиконання [8, с. 4–14].

У сучасній Україні та інших країнах СНД створений такий «автономний» тіньовий, екстрактивно-тінізаційний інституційний, кланово-олігархічний, прихований, другий (по відношенню до офіційного) сектор, котрий, значною мірою, має для суспільства суто паразитарний закритий характер двоєвладдя. Існування «автономної» тіньової держави за межами впливу, регулювання та контролю офіційної державної влади, замість цього зрощення її з провідними паразитарними сегментами суспільства, виведення з-під його контролю, створення «автономної» тіньової держави – двійника офіційної, перетворює її на наймогутнішу частину сучасної тіньової паралельної реальності, основний активатор, репродуцент, каталізатор поширення паразитарної тінізації суспільного життя. Ця друга тіньова, криптопаразитарна «автономна» держава не тільки знаходиться поза офіційного контролю та регулюван-

ня, але й активно протистоїть, протидіє офіційній державі, «стоїть» над нею, у значній мірі обмежує її можливості щодо реформування та розвитку, контролю з боку суспільства.

Поява елітного «автономного» паразитарного сектору як головного тінізатора економіки ділить тінювий економічний простір на кілька основних частин – тінювий елітний сектор автономної держави, тінювий сектор офіційної держави, тінювий ординарний (сектор середнього та малого бізнесу); тінювий архаїзований (неформальний) сектор тощо.

Найважливішими характеристиками екстрактивно–тінізаційного інституційного сектору, прихованого від суспільного контролю, нелегітимної влади в Україні є:

1) наявність «автономної» тінювої влади означає посилення консервативної, антимодернізаційної тенденції для всієї суспільної структури як альтернативи впровадження ефективної системи стратегічних суб'єктів дії [9, с. 7–43], розвиток процесів архаїзації, перехід суспільної системи до використання архаїчних атракторів.

Головні й найнебезпечніші прояви екстрактивно–тінізаційного інституційного сектору, домінування антимодернізаційних засад розвитку під впливом поширення «автономної» тінювої влади виявляються у сфері владного управління як державного (міждержавного, надкраїнового), так і недержавного, у значному загальному зниженні його рівня професіоналізму, розповсюдження кримінальної та напівкримінальної ідеології, антипатріотичних установок, здирництва, хабарництва, посилення в ньому авторитарних, кланових, адміністративних, силових методів керівництва, втраті, зняття чи суттєвого зниження адекватного реаліям соціально–економічних процесів рівня адміністративного контролю над багатьма видами економічних явищ.

Архаїзацією – тінювою деградацією адміністративної діяльності – пояснюється й інший болісний для офіційної соціально–економічної структури суспільства процес втрати інституційної спроможності влади, розмивання абсолютної монополії держави на легітимне насилля – створення альтернативних державі центрів влади, насамперед у вигляді організованої злочинності, недержавних військових угруповань.

Накопичення трендів незавершеної модернізації чи архаїзації розподіляються у біполярній структурі наступним чином: в елітних адміністра-

тивно–економічних структурах накопичуються гібридизовані та інтегровані щодо власності та влади квазімодернізаційні тенденції – екстрактивно–тінізаційні інституційні сектори, витюки яких у значній мірі нівелюють, пригнічують системні традиційні цінності вітчизняного суспільства, відриваються від них. Навпаки, ординарне середовище є їх природним акумулятором і сховищем, відтворювачем захисної народно–традиційної реакції на девіаційні процеси в елітній системі щодо квазімодернізаційних трендів та зародком інклюзивної інституційності влади;

2) замкненість, обмеженість у просторі «кланово–автономного» сектору, що є проявом екстрактивно–тінізаційного інституційного його сегменту. Він є головною сферою діяльності певних, політично лідируючих, олігархічних кіл, всередині яких точиться жорстка конкурентна боротьба за ті чи інші ніші елітної сфери. Потрапити до неї можна лише новим більш потужним фінансовим колам, що здатні відтіснити стару еліту на другий план;

3) перетворення реформацій в Україні головним чином на засіб тінювого прикриття чергового новітнього нелегітимного перерозподілу суспільного багатства, а не на засіб прискореного капіталотворення, необхідного для радикальної модернізації економічної структури та забезпечення її конкурентоспроможності.

Цей процес був не лише непрозорим і несправедливим, а й у багатьох випадках супроводжувався порушенням чинних законів. Часто приватизація лише провокувала втечу капіталу за кордон та непродуктивне витрачання коштів. Внаслідок українського варіанту приватизації переважна частина населення залишилася як без заощаджень, так і без доходу від власності (ця частка доходу у ВВП є дуже низькою і ще більш диференційованою, ніж доходи від праці);

4) розвиток суттєвих монополістичних тенденцій, що ґрунтуються на успадкованих від попередніх систем чинниках, а також на нових, набутих у процесі трансформації, що виявляються переважно у нерівності доступу до державних ресурсів і політичної влади.

Було сформовано інституційне середовище, що активно застосовує комплекс позаправових, кримінально–організаційних й адміністративних обмежень для входження нових капіталів на ринки та вільного переміщення товарів і капіталу всередині країни. Сьогодні саме ці обмеження є

головними перешкодами повноцінної конкуренції, оскільки вони призводять до штучного зменшення кількості компаній у прибуткових галузях економіки та сприяють монополізації виробничої, торговельної та фінансової діяльності;

5) непрозорість сектора «автономної» тіньової влади. Якщо за кордоном фінансові ринки є відкритими, інформація про їх діяльність є доступною, то український ринок є водночас зрегульованим, недорозвинутим і непрозорим;

6) зосередження фінансових ресурсів країни в лідируючих на даний час кланово-олігархічних колах в елітарних структурах. Основу сучасної олігархії складає фінансова олігархія, що являє собою союз фінансових і промислових груп. Українською особливістю цього явища є влада адміністративно-економічних груп (АЕГ), що формувалися на залишках владної адміністративно-радянської системи й отримали доступ до фінансових ресурсів у зв'язку з приналежністю їх до сфери державного управління;

7) залежність кланово-олігархічних кіл «автономної» влади від державних фінансів та їх розкрадання. Початковий український капітал не являв собою результат заробітку чи вдалого прикладання капіталу. Він був повністю сформований із державної власності, з бюджетних коштів і прав на їх обслуговування;

8) існування різко асиметричних умов господарювання для різних суб'єктів, реалізація комплексу заходів щодо підтримки привілейованого становища економіки «автономної» держави щодо інших суб'єктів і за їх рахунок. Це виявляється у нерівномірності оподаткування, бюджетних преференцій, звільнення від оподаткування окремих галузей, регіонів чи підприємств, утворення вільних економічних зон, перекладання фіскального тягаря на ординарних суб'єктів тощо.

Таким чином, історична логіка генези та розвитку екстрактивно-тінізаційного інституційного сектору, як прояву сучасної форми регресу неформальної організації, своєрідної національної лібертеріанської моделі розвитку, – сектора різкої асиметрії у доходах, інституційної недемократичності, паразитарності, системної корупції, позанормативного регулювання внутрішніх відносин («внутрішньоавтономне звичаєве право», що адаптує до своїх вимог «зовнішнє» право офіційної держави) – це посилення системної загрози щодо загострення протиріч між владою та

суспільством. Цей сектор є активним продуцентом явищ гальмування реформування, системних нездатностей влади до ефективної адаптації процесів незавершеної модернізації, тіньового перерозподілу власності та влади. Альтернатива цьому – проведення ефективного суспільного реформування, модернізації засобів досягнення її рубежів, на базі врахування та співставлення їх з генетично особливою адекватністю вітчизняних соціально-економічних умов, прогресивною складовою їх інституційної пам'яті.

Висновки

Тіньова влада, як провідна форма відносин невизначеності, – це системне явище влади асоціальної природи з різного роду інтенсивності соціальної небезпеки, яка є формою кризи державного управління та виявляється у синергетичному резонансному розвитку дисфункціональності. Варто зазначити, що ланки тіньової влади є не просто окремими зонами кризового управління, а утворюють саме ієрархічно побудовану багатoshарову асоціальну систему з органічно пов'язаними внутрішніми механізмами. Тіньова влада як дисфункціональна форма управління являє собою синергетичну єдність кризового управління як системи та його процесу. У той же час, тіньова влада, як явище процесу управління, являє собою комплекс послідовного посилення дисфункційної руйнації державного управління через часткові дисфункційні стани інформаційно-аналітичної діяльності, підготовки прийняття владних рішень, організації планування, виконання рішень тощо.

Слід звернути увагу на існування різкої асиметричної інституційної структури відносин щодо обслуговування безпосередньо влади та позавладного кола відносин. Вони є у вітчизняній суспільній структурі принципово різними. Це викликано явищем екстрактивної інституційності: екстрактивні політичні інститути концентрують владу в руках еліти і не обмежують її в тім, як і на що ця влада може її використовувати. В свою чергу ця еліта конструє екстрактивні інститути, що дозволяють їй експлуатувати пересічне населення.

Таким чином, принципово різні асиметричні системи інституційності, коли екстрактивна інституційність влади найактивнішим чином тінізує, обмежує діяльність абсолютної більшості суб'єкта влади та населення, діють дві системи екстрак-

тивних інститутів – правил, норм поведінки, відповідальності за законом і навіть за системою звичаєвого права. Така екстрактивність інститутів особливо посилюється в умовах стагнації реформ, їх квазімодернізаційного розвитку.

У сучасній Україні та інших країнах СНД створений такий «автономний» тінювий, екстрактивно–тінюваційний інституційний, кланово–олігархічний, прихований, другий (по відношенню до офіційного) сектор, котрий, значною мірою, має для суспільства суто паразитарний закритий характер двоєвладдя. Існування «автономної» тінювої держави за межами впливу, регулювання та контролю офіційної державної влади, замість цього зрощення її з провідними паразитарними сегментами суспільства, виведення з–під його контролю, створення «автономної» тінювої держави – двійника офіційної, перетворює її на наймогутнішу частину сучасної тінювої паралельної реальності, основний активатор, репродуцент, каталізатор поширення паразитарної тінювації суспільного життя. Ця друга тінюва, криптопаразитарна «автономна» держава не тільки знаходиться поза офіційного контролю та регулювання, але й активно протистоїть, протидіє офіційній державі, «стоїть» над нею, у значній мірі обмежує її можливості щодо реформування та розвитку, контролю з боку суспільства.

Список використаних джерел

1. Дарон Аджмоглу, Джеймс А. Робинсон. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М. : Изд–во АСТ, 2016. 693 с.
2. Хигли Дж. Элиты, вне–элитные группы и пределы политики: теоретический ракурс. Элиты и общества в сравнительном измерении : сб. ст. / Под ред. О.В.Гаман–Голутвиной. М. : Российская политическая энциклопедия. 2011. С. 35.
3. Жданов І., Якименко Ю. Україна у ХХІ столітті: виклики для політичної еліти. Національна безпека і оборона. 2003. № 9. С. 3–4.
4. Предборський В. А. Економічна безпека держави : монографія. К. : Кондор, 2005. 625 с.
5. Антикризисное управление / [под ред. Э. М. Короткова]. М. : ИНФРА–М., 2001. 432 с.
6. Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. М. : ИНФРА–М, 2001. 418 с.

7. Гальчинський А. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу. К. : Українські пропілеї, 2001. С. 143.

8. Яневський Д. В. Загублена історія втраченої держави. Харків : Фоліо, 2009. 252 с.

9. Делягин М. Британские элиты: факторы глобального превосходства. От Платанетов до Скрипалей. М. : Книжный мир, 2019. 264 с.

References

1. Daron Adzhmoglu, Dzhejms A. Robinson. Pochemu odni strany bogatyie, a drugie bednyie. Proishozhdenie vlasti, protsvetaniya i nischetyi. M. : Izd–vo AST, 2016. 693 s.
2. Higly Dzh. Elity, vne–elitnyie gruppy i predelyi politiki: teoreticheskiy rakurs. Elity i obshchestva v sravnitelnom izmerenii : sb. st. / Pod red. O.V.Gaman–Golutvinoy. M. : Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya. 2011. S. 35.
3. Zhdanov I., Yakymenko Yu. Ukraina u KhKhI stolitti: vyklyky dlia politychnoi elity. Natsionalna bezpeka i oborona. 2003. № 9. S. 3–4.
4. Predborskyi V. A. Ekonomichna bezpeka derzhavy : monohrafiia. K. : Kondor, 2005. 625 s.
5. Antikrizisnoe upravlenie / [pod red. E. M. Korotkova]. M. : INFRA–M., 2001. 432 s.
6. Oleynik A. N. Tyuremnaya subkultura v Rossii: ot povsednevnoy zhizni do gosudarstvennoy vlasti. M. : INFRA–M, 2001. 418 s.
7. Halchynskiy A. Superechnosti reform: u konteksti tsyvilizatsiinoho protsesu. K. : Ukrainski propilei, 2001. S. 143.
8. Yanevskiy D. V. Zahublena istoriia vtrachenoj derzhavy. Kharkiv : Folio, 2009. 252 s.
9. Delyagin M. Britanskiye elity: faktoryi globalnogo prevoshodstva. Ot Plantagenetov do Skripaley. M. : Knizhnyiy mir, 2019. 264 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,
д.е.н., професор
e–mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборский Валентин Антонович,
д.э.н., профессор
e–mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Predborskiy Valentin,
Doctor of economics, professor
e–mail: prvika2015@gmail.com